

JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT

ISSN (E): 2181-3000 Vol. 4 ISSUE 9 MARCH 2026

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Boyyigitov Sanjarbek Komiljon ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Executive Secretary

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Preparing for publishing

Ergashev Jakhongir Bakhodirovich
Doctoral student of department of Marketing SamIES

Bosh muharrir

Boyyigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti, PhD

Mas'ul kotib

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti, PhD

Nashrga tayyorlovchi

Ergashev Jaxongir Baxodirovich
SamISI Marketing kafedrası tayanch doktoranti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

1-sho'ba. Tarmoqlar iqtisodiyoti

Sharipov To'iqin Saidaxmedovich

SamISI O'quv ishlari bo'yicha prorektori, professor, i.f.n.

Shavqiyev Erkin

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası professori, i.f.n.

Mustafoyev Golib Sultonmurodovich

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi "Islom iqtisodiyoti moliyasi va ziyorat turizmi"
kafedrası dotsenti, iqtisodiyot fanlari doktori

Artikov Zokir Sayfiddinovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Normurodov Umid Normurod o'g'li

SamISI, "Real iqtisodiyoti" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Urunbayeva Yulduz Pirnazarovna

SamISI, "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Allayorov Hamdam Iris o'g'li

SamISI, "Marketing" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

2-sho'ba. Menejment va marketing

Alimova Mashhura Toirxonovna

SamISI, "Menejment" kafedrası professori, i.f.d.

Xolmamatov Diyor Haqberdiyevich

SamISI, "Marketing" kafedrası mudiri, professor, i.f.f.d.

Babayev Nasimdjan

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.n.

Usmanova Zumrad Islamovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musayev Bekjon Shukurillayevich

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.f.d.

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Suyunova Kamilla Baxromovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Kalanova Moxigul Baxritdinovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Jiyamuratov Rustam Nuridinovich

SamISI, "Marketing" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

Ahtamova Mohigul Erkinovna

TDIU SF "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes" kafedrası dotsenti v.b., PhD

3-sho'ba. Moliya, pul-kredit va bank

Pardayev Olim Mamayunusovich

SamISI, "Investitsiya va innovatsiyalar" kafedrası professori, i.f.d.

Kurbanova Raxima Jamshedovna

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Shirinov Uchqun Abduxalilovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Artikova Shoxida Ilyasovna

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musinov Dilshod Sultanovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Sattarova Nargiz Toxirovna

SamISI, "Menejment" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

4-sho'ba. Mehnat va bandlik munosabatlari, xizmat ko'rsatish va servis sohasi

Qurbanov Jamshed Madjidovich

SamISI, "Servis" kafedrası professori, t.f.d.

Tursunov Farxod Umirzakovich

SamISI, "Menejment" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Sultonov Shodiyor Abduhalilovich

Samarqand davlat pedagogika instituti prorektori, professor, i.f.n.

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

G'apparov Azim Qayumovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich

TDIU SF "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes" kafedrası dotsenti v.b., PhD

5-sho'ba. Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası professori, i.f.d.

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

SamISI, "Buxgalteriya hisobi" kafedrası mudiri, professor, i.f.d.

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Xoliqulov Anvar Nematovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası mudiri, professor, i.f.n.

Oltayev Shavkat Sobirovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Raximov Xasan Abdusaitovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Po'latov Xudoyberdi Uktamovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

6-sho'ba. Nazariya, metodologiya va pedagogika

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası professor, DSc

Samandarov Rustam Do'syarovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası dotsenti, DSc

Mardiyev To'liqin Kulibayevich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası mudiri, dotsent, PhD

Imamov Navro'z Pattaqulovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası dotsenti v.b., PhD

EDITORIAL COUNCIL:

1-section. Economics

Sharipov Tulkin Saidaxmedovich

PhD, Professor, Vice-Rector for Academic Affairs, SamIES

Shavkiev Erkin

PhD, Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Mustafoyev Golib Sultonmurodovich

DSc, Associate Professor of the Department of Islamic Economic Finance and Pilgrimage Tourism, Uzbekistan International Academy of Islamic Studies

Artikov Zokir Sayfiddinovich

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Normurodov Umid Normurod ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Urunbayeva Yulduz Pirnazarovna

PhD, Associate Professor of the Department of Economic theory, SamIES

Allayorov Khamdam Iris ugli

PhD, senior lecturer of the Department of Marketing, SamIES

2-section. Management and marketing

Alimova Mashkhura Toirkhonovna

DSc, Professor of the Department of Management, SamIES

Kholmamatov Diyor Khaqberdiyevich

PhD, Professor of Department of Marketing, SamIES

Babaev Nasimdjan

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmanova Zumrad Islamovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Musaev Bekjon Shukurillaevich

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Suyunova Kamilla Baxromovna

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Kalanova Mokhigul Bakhritdinovna

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Jiyamuratov Rustam Nuridinovich

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Akhtamova Mokhigul Erkinovna

PhD, Associate Professor of the Department of Green economy and sustainable business, SB TSEU

3-section. Finance, money and banking

Pardaev Olim Mamayunusovich

DSc, Professor of Department of Investment and innovation, SamIES

Kurbanova Rakhima Jamshedovna

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

Shirinov Uchkun Abuxalilovich

PhD, Associate Professor of Department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Artikova Shoxida Ilyasovna

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Musinov Dilshod Sultanovich

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

Sattarova Nargiz Tokhirovna

PhD, Associate Professor of Department of Management, SamIES

4-section. Labor and employment relations, service and service sector

Kurbanov Jamshed Madjidovich

DSc, Professor of the Department of Services, SamIES

Tursunov Farxod Umirzakovich

PhD, Associate Professor of the Department of Management, SamIES

Sultonov Shodiyor Abdukhalilovich

PhD, Professor, vice rector Samarkand State Pedagogical Institute

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

PhD, Associate Professor of the Department of Tourism, SamIES

Gapparov Azim Qayumovich

PhD, Senior lecturer of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich

PhD, Associate Professor of the Department of Green economy and sustainable business, SB TSEU

5-section. Accounting, economic analysis and audit

Pardaev Mamayunus Karshibaevich

DSc, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

DSc, Professor of Department of Accounting, SamIES

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

PhD, Associate Professor of department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Xoliqulov Anvar Nematovich

PhD, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Oltayev Shavkat Sobirovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Rakhimov Khasan Abdusaitovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Yahyoyev Tulkin Ismatulla ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Pulatov Khudoyberdi Uktamovich

PhD, Associate Professor of Department of Accounting and audit in other industries, SamIES

6-section. Theory, methodology and pedagogy

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

DSc, Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Samandarov Rustam Dusyarovich

DSc, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Mardiyev Tulkin Kulibayevich

PhD, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Imamov Navruz Pattakulovich

PhD, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

I. TARMOQLAR VA SOHALAR IQTISODIYOTI

1.	Shukurov T.I.	Milliy iqtisodiyot xavfsizligini ta'minlash mexanizmlari	1/1-1/6
2.	Amriyeva Sh.Sh.	Xizmatlar sohasini rivojlantirishda yevropa tajribasidan foydalanish imkoniyatlari	1/7-1/11
3.	Amriyeva Sh.Sh.	Xizmatlar sohasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari	1/12-1/16
4.	Shukurov T.I. Nomozov M.	Ishsizlik iqtisodiy xavfsizlikning ijtimoiy indikatori	1/17-1/22
5.	Shukurov T.I. Toshniyozov D.	korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda davrlarning o'rni	1/23-1/28
6.	Shukurov T.I. Sherqulov M.	iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash tizimida shaxs xavfsizligi masalalari	1/28-1/32
7.	Shukurov T.I. Xatamov J.	Korrupsiya va uning iqtisodiy-ijtimoiy xavfsizlikka soladigan tahdidlar	1/33-1/37
8.	Shukurov T.I. Xikmatov S.	Iqtisodiy xavfsizlik ta'minlash regional va global tashkilotlarning o'rni	1/38-1/42
9.	Каршибоев Х.К.	Оценка спроса продуктов питания по тенденции временных рядов	1/43-1/46
10.	Qarshiboyev X.Q	Korxonaning iqtisodiy rivojlanishini bashorat qilish usuli	1/47-1/51

II. MENEJMENT VA MARKETING

1.	Yunusov X.A. Qurvonboyeva S.A.	Iste'molchi xulq-atvorini tadqiq qilish usullari	2/1-2/5
2.	Ergashev J.B.	Yaponiya savdo korxonalarida tovar ta'minoti tizimi tajribasining asosiy xususiyatlari	2/6-2/10
3.	Yahyoxonov N.B. Xazratqulova L.M. Razzoqova N.Sh.	O'zbekiston transport-logistika tizimini xalqaro tizimlar bilan integratsiyalashning ilmiy ahamiyati	2/11-2/16
4.	Muhiddinov M.Sh. Rustamaliyev S.M.	Marketing tizimi samaradorligi auditoriyasi: metodologiya, ko'rsatkichlar va amaliy yondashuvlar	2/17-2/20
5.	Xolmamatov D.H. Rustamaliyev S.M.	Tashqi marketing muhitini baholash: marketing auditoriyasi nazaridagi va amaliy jihatlari	2/21-2/25

6.	Yunusov X.A. Abduraimov S.Sh.	Konsumerizm tushchasining iste`molchi xulq atvoriga ta`siri	2/26-2/32
7.	Muhiddinov M.Sh. Abduraimov S.Sh.	Korxonalarda transport logistik tizimining marketing auditi	2/33-2/39
8.	Usmanova N.M.	Xizmat ko`rsatish korxonalarida inson resurslari samaradorligini baholash indikatorlari	2/40-2/47
9.	Ochilova X.N. Uvaydullayev O.	Strategik boshqaruvni rejalashtirish mohiyati va afzalliklari	2/48-2/54
10.	Ochilova X.N. Xayrullayev Sh.	Xodimlarni boshqarishda innovatsion usullaridan foydalanishning ahamiyati	2/55-2/60

III. MOLIYA, PUL-KREDIT VA BANK

1.	Kurbonova S.B. Amonqulova M.J.	Sug`urta fondlarining moliya bozorlaridagi faoliyati	3/1-3/7
2.	Kurbonova S.B. Otaboyeva K.G`.	Moliyaviy vositachilarning korxonada faoliyatidagi o`rni va ahamiyati	3/8-3/13
3.	Shukurov T.I. Qosimov G`.	Innovatsiyalarning iqtisodiy xavfsizlik tizimida tutgan o`rni	3/14-3/18
4.	Shukurov T.I. Shonazarov O.	Aholi daromadlarini oshirish va iqtisodiy xavfsizlik o`rtasidagi bog`liqlik masalalari	3/19-3/23
5.	Shukurov T.I. Maxmudov O.	Iqtisodiy xavfsizlik strategiyasida ijtimoiy siyosatning o`rni	3/24-3/28
6.	Shukurov T.I. Shermatov Sh.	Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va tarkibiy o`zgarishlarni amalga oshirish mamlakatda iqtisodiy xavfsizlikni taminlash omili	3/29-3/33
7.	Shukurov T.I. Aliqulov T.	Iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari va ularning investitsion jozibadorlik tahlili	3/34-3/38

IV. MEHNAT VA BANDLIK MUNOSABATLARI, XIZMAT KO`RSATISH VA SERVIS SOHASI

1.	Mir-Djafarova A.J. Abduvayitov M.A.	Ma`daniyatlarni ish-bitarmonlik etiketi: Yaponiya, AQSH, Yevropa, Arab mamlakatlari va O`zbekiston tajribasi	4/1-4/4
2.	Talibova A.Y. Abduvayitov M.A.	Milliy hunarmandchilik san`ati yo`nalishlari va qadriyatlar	4/5-4/9

3.	Musayev B.Sh. Azamatov S.B.	Oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini nazorat qilishning samarali yo'llari	4/10-4/14
4.	Musurmonova M.	Savdo xizmatlarini rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish imkoniyatlari	4/15-4/20
5.	Каршибоев Х.К.	Основные тенденции развития мирового индустрии туризма и гостеприимства	4/21-4/24

V. BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT

1.	Zaripova S.Z. Uralova S.R.	Moliyaviy natijalar auditi: ISA 700 asosida foyda va zararlarni shakllantirishni baholash	5/1-5/7
2.	Zaripova S. Ismatov I.	Savdo korxonalarida moliyaviy faoliyat auditi	5/8-5/14
3.	Annayev A.A. Aminov X.	Makaron ishlab chiqarish korxonalarida zaxiralar hisobi va uni takomillashtirish	5/15-5/19
4.	Annayev A.A. Xatamov J.	Ishlab chiqarish korxonalarida nomoddiy aktivlar auditi	5/20-5/24
5.	Annayev A.A. Hikmatov S.	Davlat dasturlarini amalga oshirishda moliyaviy investitsiyalar auditi	5/25-2/29
6.	Annayev A.A. Yaxshiboyev B.	Investitsiya siyosatida xususiy kapital auditi	5/30-5/34
7.	Annayev A.A. Sirojiddinov A.	Korxonalarda ichki auditning me'yoriy-huquqiy asoslari	5/35-5/39

VI. NAZARIYA, METODOLOGIYA VA PEDAGOGIKA

1.	Пардаев М.Қ. Пардаева О.М. Бабаназарова С.А.	Таъриф ва луғот тушунчаларининг илмий-мантикий моҳияти ва уларнинг бир-биридан фарқлари	6/1-6/5
2.	Hasanova S.R.	O'zbekistonning ma'muriy- hududiy va davlat tuzilishi	6/6-6/11

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INSON RESURLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH INDIKATORLARI

Usmanova Nigina Marupovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
"Menejment" kafedrasida dotsenti v.b., PhD
915226257, usmanova.nigina90@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish korxonalarida xodimlarining samaradorlik darajasini baholovchi modellar o'rganilib olingan natijalar asosida xizmat ko'rsatish korxonalarida samaradorligini baholash metodi hamda natijalarni aks ettirish shkalalari berilgan.

Kalit so'zlar: inson kapitali, inson resurslari tahlili, kompleks axborotlar, kompleks ko'rsatkichlar, uzliksiz hamda tizimli tahlil, metod, model, xizmatlar sohasi, alohida xususiyatlar, 5K5 modeli, kategoriyalar.

Аннотация. В данной статье представлен метод оценки эффективности предприятий сферы услуг и шкалы для отражения результатов, основанные на результатах исследования моделей оценки эффективности предприятий сферы услуг.

Ключевые слова: человеческий капитал, анализ человеческих ресурсов, комплексная информация, комплексные показатели, непрерывный и систематический анализ, метод, модель, сектор услуг, особенности, модель 5K5, категории.

Abstract. This article presents a method for assessing the efficiency of service enterprises and scales for reflecting the results based on the results of studying models for assessing the efficiency of service enterprises.

Keywords: human capital, human resources analysis, complex information, complex indicators, continuous and systematic analysis, method, model, service sector, specific features, 5K5 model, categories.

Kirish. Korxonalarda inson resurslari samaradorligini baholash bugungi kunda muhim boshqaruv jarayonlaridan biri hisoblanadi. Chunki har qanday tashkilotning muvaffaqiyati, avvalo, unda faoliyat yuritayotgan xodimlarning bilim darajasi, malakasi, motivatsiyasi va ishga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Shu sababli inson resurslarining samaradorligini muntazam baholab borish korxonada rivojlanishi uchun zarur omil hisoblanadi.

*Birinchi*dan, inson resurslarini baholash orqali xodimlarning ish faoliyati natijalari aniqlanadi. Bu esa kim samarali ishlayotgani, kimga qo'shimcha o'qitish yoki yordam kerakligini ko'rsatadi. Natijada rahbariyat to'g'ri qarorlar qabul qilib, ish unumdorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

*Ikkinchi*dan, samaradorlikni baholash xodimlarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirishga yordam beradi. Adolatli baholash tizimi mavjud bo'lsa, xodimlar

o‘z mehnatining qadrlanishini his qiladi va bu ularning motivatsiyasini oshiradi. Bu esa korxonada sog‘lom raqobat muhitini shakllantiradi.

*Uchinchi*dan, inson resurslari samaradorligini baholash korxonaning strategik maqsadlariga erishishda muhim rol o‘ynaydi. Baholash natijalari asosida kadrlar siyosati shakllantiriladi, yetakchi xodimlar aniqlanadi va kelajakdagi rahbarlar zaxirasi yaratiladi.

*To‘rtinchi*dan, bu jarayon xodimlarning kasbiy rivojlanishini ta‘minlaydi. Baholash natijalariga ko‘ra treninglar, malaka oshirish kurslari tashkil etiladi. Bu esa nafaqat xodimlarning o‘shishiga, balki korxonaning umumiy raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Xizmat ko‘rsatish korxonalarida xodimlar samaradorligini aniqlash ishlab chiqarish korxonalariga nisbatan murakkabroq hisoblanadi. Buning asosiy sababi - xizmatlar moddiy shaklga ega emasligi, ularni oldindan saqlab bo‘lmayligi va iste‘molchi bilan bevosita aloqada yaratilishidir (1-rasm).

1-rasm. Xizmatlar sohasining alohida xususiyatlari

Bundan kelib chiqadiki, ushbu sohada samaradorlikni baholashda bir qator alohida xususiyatlarni inobatga olish zarur.

*Birinchi*dan, xizmat ko‘rsatish jarayonida inson omili hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Xodimning muomala madaniyati, kommunikativ ko‘nikmalari, mijozlarga nisbatan munosabati xizmat sifatiga bevosita ta‘sir qiladi. Shu sababli samaradorlikni baholashda faqat ish hajmi emas, balki mijozlar bilan ishlash sifati ham muhim mezon hisoblanadi.

*Ikkinchi*dan, mijozlar qoniqishi asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Xizmat ko‘rsatish korxonalarida samaradorlik ko‘pincha mijozlarning fikri, bahosi va qayta murojaat qilish darajasi orqali aniqlanadi. Bu esa baholash jarayoniga subyektivlik elementini kiritadi, lekin aynan shu omil xizmat sifati haqida eng muhim ma‘lumotni beradi.

*Uchinchi*dan, xizmatlar ko‘rsatish jarayoni tezkorlik va moslashuvchanlikni talab qiladi. Xodimlarning turli vaziyatlarga tez moslasha olishi, muammolarni joyida hal qila bilishi ham ularning samaradorligini belgilovchi muhim jihatlardan biridir.

*To‘rtinchi*dan, jamoaviy ish muhim ahamiyatga ega. Ko‘pgina xizmat ko‘rsatish turlarida natija bir nechta xodimlarning hamkorligi orqali yuzaga keladi. Shu bois individual samaradorlik bilan bir qatorda jamoaviy natijalarni ham baholash zarur bo‘ladi.

Beshinchidan, xizmat sifati barqarorligini ta'minlash muhimdir. Har bir mijoz bir xil darajadagi xizmatni kutadi. Xodimlarning doimiy ravishda yuqori standartlarda ishlashi ularning haqiqiy samaradorligini ko'rsatadi.

Xizmatlar sohasi xodimlarini samaradorligini baholash bo'yicha ko'plab xalqaro hamda mahalliy ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Natijada ko'plab modellar ishlab chiqilib, ushbu modellar asosida xizmatlar sohasi xodimlari samaradorligi baholab kelinmoqda. Ushbu modellardan biri A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berrylar tomonidan ishlab chiqilgan "SERVQUAL" modeli hisoblanadi. SERVQUAL modeli xizmat ko'rsatish sohasida eng keng tarqalgan baholash usullaridan biri bo'lib, u mijoz kutgan xizmat va amalda olingan xizmat o'rtasidagi farqni o'lchaydi.

SERVQUAL modeli ishonchlilik, tezkorlik, muomala, narx kabi kategoriyalar asosida baholanadi.

2-rasm. "SERVQUAL" modelining baholash kategoriyalari

Shunday modellardan yana biri bu Robert S. Kaplan, David P. Norton tomonidan ishlab chiqilgan Balanced Scorecard (BSC) modeli hisoblanadi.

Ushbu model asosida xizmat ko'rsatish korxonalari xodimlari quyidagi to'rtta yo'nalish bo'yicha samaradorlik darajasi baholanadi (3-rasm).

3-rasm. Balanced Scorecard (BSC) modeli kategoriyalari

Ushbu model tashkilot faoliyatini har tomonlama baholashga xizmat qiluvchi strategik boshqaruv vositasi bo'lib, uning asosiy xususiyati faqat moliyaviy natijalar bilan cheklanib qolmasdan, balki nomoliyaviy ko'rsatkichlarni ham kompleks tarzda qamrab olishidadir. Ushbu metodologiya tashkilot faoliyatini to'rtta o'zaro bog'liq yo'nalish orqali tahlil qiladi: moliyaviy natijalar, mijozlar bilan ishlash samaradorligi, ichki biznes jarayonlari va o'sish hamda rivojlanish istiqbollari. Shu jihati bilan BSC an'anaviy baholash tizimlaridan farq qiladi va korxonaga strategiyasini amaliy natijalarga bog'lash imkonini beradi.

BSCning muhim xususiyatlaridan biri – strategik maqsadlarni aniq ko'rsatkichlarga aylantirishidir. Ya'ni, tashkilotning uzoq muddatli rejasi har bir bo'lim va xodim faoliyatiga mos ravishda o'lchanadigan indikatorlar (KPIlar) orqali ifodalanadi. Bu esa xodimlarning kundalik faoliyatini umumiy strategiya bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi.

Xalqaro darajada keng foydalanilayotgan modellardan yana biri bu KPI va OKR metodlaridir. KPI (Key Performance Indicators) va OKR (Objectives and Key Results) zamonaviy boshqaruv va inson resurslarini baholash tizimlarining eng muhim metodlaridan hisoblanadi. Ular tashkilot faoliyatini o'lchash, strategiyani amalga oshirish va xodimlar samaradorligini oshirishda keng qo'llanadi, biroq ularning kelib chiqishi va asosiy xususiyatlari bir-biridan farq qiladi.

KPI – ya'ni asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari tushunchasi aniq bir muallif tomonidan yaratilmagan bo'lib, u XX asrning o'rtalarida boshqaruv hisoboti va natijaga yo'naltirilgan menejment tizimlari rivoji jarayonida shakllangan. KPI tizimi ayniqsa Peter Drucker tomonidan ilgari surilgan "Management by Objectives" (Maqsadlar orqali boshqaruv) g'oyalariga asoslanadi. Keyinchalik KPIlar 1980–2000 yillar oralig'ida G'arb mamlakatlarida keng ommalashdi va 2015–2025 yillarda raqamli boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashgan holda yanada takomillashdi.

KPI metodining asosiy xususiyati faoliyat natijalarini aniq, o'lchovli va raqamli ko'rsatkichlar orqali baholashidir. Har bir xodim yoki bo'lim uchun muhim bo'lgan ko'rsatkichlar belgilanadi va ularning bajarilish darajasi muntazam nazorat qilinadi. KPIlar odatda qisqa muddatli natijalarga yo'naltirilgan bo'lib, samaradorlikni tez va aniq baholash imkonini beradi. Masalan, xizmat ko'rsatish sohasida mijozlar soni, xizmat ko'rsatish vaqti, mijoz qoniqish darajasi kabi indikatorlar KPI sifatida qo'llanadi.

OKR (Objectives and Key Results) esa aniq muallifga ega bo'lgan metodologiya hisoblanadi. U ilk bor Andrew Grove tomonidan 1970-yillarda Intel kompaniyasida ishlab chiqilgan. Keyinchalik ushbu tizim John Doerr tomonidan 1999 yilda Google kompaniyasiga joriy etilib, keng ommalashgan. 2018 yilda John Doerrning "Measure What Matters" kitobi orqali OKR metodologiyasi global darajada mashhur bo'ldi.

OKR metodining asosiy xususiyati maqsadlar (objectives) va ularni o'lchovchi natijalar (key results) o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlashidir. KPIlardan farqli ravishda, OKR tizimi nafaqat natijani o'lchaydi, balki rivojlanish va innovatsiyani rag'batlantiradi. Unda maqsadlar odatda ambitsiyali va ilhomlantiruvchi bo'ladi, natijalar esa aniq va o'lchovli ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi. OKR tizimi ko'proq

moslashuvchan bo‘lib, qisqa sikllar (choraklik davrlar) asosida yangilanib boradi va jamoaviy hamkorlikni kuchaytiradi.

Yuqorida o‘rganilgan modellardan ko‘rish mumkinki har bir modelning o‘z alohida xususiyati bor. Ammo xizmatlar sohasining alohida xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo‘lsa xizmatlar sohasi xodimlari samaradorligini baholashda xodimlarning umumiy hamda shaxsiy ko‘rsatkichlari orqali baholash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shu boisdan xizmat ko‘rsatish korxonalarini samaradorligini baholashda xodimlarni baholashni ikki guruh kategoriyalar asosida baholash tavsiya qilindi.

5-rasm. Xizmat ko‘rsatish korxonalarini xodimlari samaradorligini baholash kategoriyalari

Ushbu holatda xizmat ko‘rsatish korxonalarini xodimlarining samaradorlik darajasini baholash kategoriyalari ikki guruhga ya‘ni shaxsiy darajani baholovchi kategoriyalar hamda umumiy darajani baholovchi kategoriyalarga bo‘linadi.

6-rasm. Xizmat ko‘rsatish korxonalarini xodimlari samaradorligini baholash kategoriyalari tizimi

Ishlab chiqilgan kategoriyalar asosida xizmat ko'rsatish korxonalarida xodimlar samaradorligini baholovchi "5K5" modeli¹ ishlab chiqildi hamda ushbu model natijalari orqali xizmat ko'rsatish korxonalarini samaradorligini baholash bo'yicha 100 ballik tizimda $0 < IRS \leq 30$ ballgacha samarasi past, $30 < IRS \leq 70$ samarali va $70 < IRS \leq 100$ gacha yuqori samarador kabi shkalalari² ishlab chiqildi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalariga asoslangan holda quyidagi xulosalar ishlab chiqildi:

Birinchidan, xizmat ko'rsatish korxonalarida inson resurslari samaradorligini baholash an'anaviy ishlab chiqarish korxonalaridan keskin farq qiladi. Xizmatlarning moddiy shaklga ega emasligi, iste'molchi bilan bevosita aloqada yaratilishi va inson omilining hal qiluvchi roli tufayli baholash tizimlari alohida yondashuvni talab qiladi.

Ikkinchidan, mavjud xalqaro modellarning tahlili – SERVQUAL, Balanced Scorecard, KPI va OKR – har birining xizmat sohasida qo'llanishining cheklanishini ko'rsatdi. Ushbu modellar yoki faqat mijoz qoniqishiga (SERVQUAL), yoki strategik ko'rsatkichlarga (BSC), yoki qisqa muddatli natijalarga (KPI) yo'naltirilgan bo'lib, xodimlarning shaxsiy va umumiy samaradorligini kompleks baholaydigan yechimni taklif etmaydi.

Uchinchidan, ishlab chiqilgan "5K5" modeli xizmat ko'rsatish korxonalarida xodimlar samaradorligini baholashning yangi yondashuvini taqdim etadi. Ushbu model xodimlarning shaxsiy darajasini baholovchi bitta kategoriya va umumiy darajasini baholovchi to'rtta kategoriya asosida qurilgan. Bu ikki o'lchamli yondashuv xodimning individual rivojlanishi va korxonaga samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi.

To'rtinchidan, ishlab chiqilgan 100 ballik baholash shkalasi ($0 < IRS \leq 30$ – samarasi past, $30 < IRS \leq 70$ – samarali, $70 < IRS \leq 100$ – yuqori samarador) amaliy qo'llash uchun qulay va tushunarli mezon yaratadi. Ushbu shkala rahbariyatga xodimlar samaradorligini tez va aniq baholash, muammoli sohalarni aniqlash va resurslarni optimallashtirish imkonini beradi.

Beshinchidan, xizmat ko'rsatish korxonalarida samaradorlikni baholashda faqat moliyaviy ko'rsatkichlarga tayanish yetarli emas. Mijozlar qoniqishi, xizmat sifati, xodimlarning kommunikativ ko'nikmalari va jamoaviy hamkorlik kabi nomoliyaviy omillarni hisobga olish zarur. Aks holda baholash natijalari haqiqiy samaradorlikni to'liq aks ettira olmaydi.

Oltinchidan, "5K5" modelining joriy etilishi korxonaning strategik maqsadlariga erishishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Model yordamida yetakchi xodimlar aniqlanadi, kadrlar zaxirasi shakllantiriladi va xodimlarning kasbiy rivojlanish yo'nalishlari belgilanadi.

Takliflar. Quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, "5K5" modelini xizmat ko'rsatish korxonalarida pilot tarzda joriy etish va natijalarini tahlil qilish. Modelning amaliy qo'llanishidan olingan tajribalar asosida uni takomillashtirish va standartlashtirish.

¹ Muallif ishlanmasi

² Muallif ishlanmasi

Ikkinchidan, ishlab chiqilgan kategoriyalar va shkalalar asosida avtomatlashtirilgan axborot tizimi yaratish. Bu tizim xodimlar samaradorligini real vaqt rejimida kuzatish, hisobotlar tayyorlash va strategik qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi.

Uchinchidan, xodimlar samaradorligini baholash natijalarini rag'batlantirish tizimi bilan bog'lash. Adolatli va shaffof baholash xodimlarning motivatsiyasini oshiradi, korxonada sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi.

To'rtinchidan, "5K5" modelini boshqa xizmat ko'rsatish korxonalarida – bank xizmatlari, sog'liqni saqlash, ta'lim va turizm sohalarida qo'llash imkoniyatini o'rganish. Har bir sohaning alohida xususiyatlarini hisobga olgan holda modelni moslashtirish.

Beshinchidan, xodimlar samaradorligi va mijozlar qoniqishi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni chuqur o'rganish. Bu bog'liqlikni aniqlash orqali xodimlarni rag'batlantirish tizimini mijozlar manfaatlari bilan uyg'unlashtirish.

Oltinchidan, ishlab chiqilgan metodologiyani O'zbekiston Milliy standartlariga kiritish bo'yicha takliflar ishlab chiqish. Bu soha bo'yicha birinchi milliy standartlarni yaratish va xalqaro tajriba bilan integratsiyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality // *Journal of Retailing*. – 1988. – Vol. 64, No. 1. – P. 12-40.
2. Kaplan R.S., Norton D.P. The balanced scorecard: measures that drive performance // *Harvard Business Review*. – 1992. – Vol. 70, No. 1. – P. 71-79.
3. Kaplan R.S., Norton D.P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. – Boston: Harvard Business School Press, 1996. – 322 p.
4. Drucker P.F. *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. – New York: Harper & Row, 1974. – 839 p.
5. Grove A.S. *High Output Management*. – New York: Random House, 1983. – 272 p.
6. Armstrong M. *Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance*. – 6th ed. – London: Kogan Page, 2017. – 624 p.
7. Кибанов А.Я. *Управление персоналом организации: учебник*. – 5-е изд. – М.: Инфра-М, 2021. – 712 с.
8. Труханович Л.В. *Оценка эффективности управления персоналом организации*. – М.: Финансы и статистика, 2021. – 192 с.
9. Шакиржанова, Г. О., & Усманова, Н. М. (2025). РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КРП ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 4(46), 22-28.

10. Marupovna, U. N. (2025). ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA RESURSLARNI REJALASHTIRISH VA XATARLARNI BOSHQARISH. *Journal of marketing, business and management*, 4(5), 115-120.

11. Zafarovich, A. J., & Marupovna, U. N. (2025). BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING O‘RNI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCES*, 1(1).

12. N.M.Usmanova, A.R.Latipov. KPI TIZIMI: o‘quv qo‘llanma / Samarqand iqtisodiyot va servis instituti – Samarqand.: “STEP-SEL” MCHJ nashriyoti, 2026 - 354 bet.